

OBESIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

OBESITY IN EARLY CHILDHOOD

Rúbia Gabriely Silva Lemos¹

Lia Lucia Sabino²

Débora Maria Moreno Luzia³

RESUMO

O presente trabalho aborda a obesidade infantil, sobretudo, em função do grande avanço que ele tem adquirido na primeira infância, obrigando o especialista a uma melhor avaliação na conduta alimentar de crianças. Nesse quadro, cabe destacar que fatores genéticos podem contribuir para tal doença. Por outro lado, seu combate muito deve a uma alimentação balanceada e supervisionada de acordo com a faixa etária de cada indivíduo, pois, além do ganho excessivo de peso, essas crianças estão desenvolvendo algumas doenças associadas à morbidade e à mortalidade relacionadas à saúde cardiovascular. A obesidade infantil é um estado nutricional de excesso de peso, sendo, nos últimos anos, tratada como um problema de saúde pública em todo o Mundo. Sendo assim, este trabalho procura identificar características e causas do desenvolvimento da obesidade na primeira infância.

Palavras-chave: obesidade infantil; prevenção de obesidade; tratamento de obesidade infantil.

ABSTRACT

The present work addresses a theme that was chosen through the great progress that obesity has acquired in early childhood, a fact that requires a better assessment in the eating behavior of these children, however it should be noted that genetic factors can contribute to such disease, but , much is due to a balanced and supervised diet according to the age group of each individual, because, in addition to excessive weight gain, these children are developing some diseases that are associated with morbidity and mortality, as this excessive weight gain affects possible early problems such as cardiovascular health. Childhood obesity is a nutritional state of being overweight. In recent years it has been treated as a public health problem worldwide, they are children and adolescents of all social levels, so this work must identify characteristics and causes of the development of obesity in early childhood.

Keywords: child obesity; prevention of early childhood obesity; childhood obesity treatment.

1 INTRODUÇÃO

¹ Graduada em Nutrição pela Faculdade de Frutal - FAF.

² Doutoranda em Engenharia dos Alimentos pela UNESP. Mestre em Ciências Ambientais pela UEMG

³ Mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP e Doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos pelo IBILCE/UNESP. Docente da UEMG

Obesidade é o excesso de gordura corporal no peso corporal total do indivíduo. Ela é determinada pela porcentagem de tecido adiposo que o indivíduo possui (ROSA NETO, 2002).

A prevalência mundial da obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas, sendo caracterizada como uma verdadeira epidemia mundial. Este fato é bastante preocupante, pois a associação da obesidade com alterações metabólicas, como a dislipidemia, a hipertensão e a intolerância à glicose, considerados fatores de risco para o Diabetes Melitus tipo 2 e as doenças cardiovasculares, eram mais evidentes em adultos.

No entanto, hoje, já podem ser observadas frequentemente na faixa etária mais jovem (STYNE, 2001). Além disso, alguns estudos sugerem que o tempo de duração da obesidade está diretamente associado à morbimortalidade por doenças cardiovasculares (MUS *et al.*, 1992).

Oliveira e Fisberg (2003) verificaram que a obesidade infantil foi inversamente relacionada com a prática da atividade física sistemática, com a presença de TV, computador e videogame nas residências, além do baixo consumo de verduras, confirmando a influência do meio ambiente sobre o desenvolvimento do excesso de peso em nosso meio. Outro achado importante foi o fato de a criança estudar em escola privada e ser unigênita, como os principais fatores preditivos na determinação do ganho excessivo de peso, demonstrando a influência do fator socioeconômico e do microambiente familiar. O acesso mais fácil aos alimentos ricos em gorduras e açúcares simples, assim como aos avanços tecnológicos, como computadores e videogames, poderia explicar de certa forma a maior prevalência da obesidade encontrada nas escolas particulares.

Observa-se que a inatividade tem sido, sem dúvida, uma das grandes causas do aumento do peso corporal devido ao desequilíbrio no balanço energético, em virtude da ingestão ser maior do que o gasto calórico, levando como consequência ao estado de obesidade (CYRINO; JUNIOR, 1996).

Outra consequência da obesidade que está fortemente relacionada ao desenvolvimento psicomotor diz respeito aos transtornos no esquema corporal, que são caracterizados por distúrbios no reconhecimento das medidas e funções corporais. Assim, uma característica importante em obesos é, geralmente, a depreciação da própria imagem física, demarcada pela insegurança em relação aos outros (CONTI *et al.*, 2005).

Quando a criança obesa participa de um jogo ou exercício, sua atividade é acentuadamente mais baixa do que a de uma criança com peso normal sob as mesmas

condições. Toda atividade física representa um esforço muito maior para a criança obesa, isso reduz o prazer da atividade (PARÍSKOVÄ, 1982).

Estão comprovados os benefícios que o exercício físico promove para a saúde das pessoas, por atuar na melhoria da aptidão cardiorrespiratória, da composição corporal e do bem-estar psicossocial, entre outros. O exercício físico tem sido usado como importante ferramenta na prevenção e no tratamento da obesidade por desenvolver qualidades físicas que modificam positivamente a composição corporal e a atividade metabólica e por atenuar as comorbidades associadas ao excesso de peso (ALBERGA; SIGAL; KENNY, 2011; ALBERGA *et al.*, 2013; BOSTRÖM *et al.*, 2012; KELLEY; KELLEY, 2012).

Vários fatores são importantes na gênese da obesidade, como os genéticos, os fisiológicos e os metabólicos; no entanto, os que poderiam explicar este crescente aumento do número de indivíduos obesos parece estar mais relacionado às mudanças no estilo de vida e aos hábitos alimentares (ROSENBAUM; LEIBEL, 1998).

O aumento no consumo de alimentos ricos em açúcares simples e gordura, com alta densidade energética, e a diminuição da prática de exercícios físicos, são os principais fatores relacionados ao meio ambiente (OLIVEIRA; FISBERG, 2003).

O objetivo do presente trabalho é analisar na literatura artigos sobre desenvolvimento da obesidade na primeira infância como fator genético. Além disso, pretende-se identificar o desenvolvimento da obesidade na primeira infância como fator nutricional, ou seja, má distribuição na alimentação e avaliar melhores formas de tratamento e prevenção para a obesidade na primeira infância.

2 METODOLOGIA

Este estudo será realizado por meio de uma revisão de algumas obras literárias, com a intenção de identificar a importância da prevenção e tratamento da obesidade na primeira infância nos dias de hoje. Serão adotados como critérios de inclusão estudos encontrados na íntegra, no idioma em português, acerca da temática “Obesidade na Primeira Infância”. Para o alcance dos objetivos propostos, será realizada uma busca na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na base de dados Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde LILACS, MEDLINE e SCIELO.

A partir desta pesquisa, será realizada a leitura de todos os títulos e resumos das referências identificadas nas bases de dados, sendo selecionados os estudos pertinentes

descritores. Serão excluídos os artigos que, apesar de atenderem os critérios de busca, não estarem de acordo com a abordagem da temática selecionada no presente estudo.

Para esta pesquisa, foram usados os descritores de obesidade infantil, prevenção de obesidade primeira infância, tratamento de obesidade infantil.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Importante ressaltar que, ao finalizar a busca nas bases de dados, foram encontrados o total de 22 artigos, diante de uma busca utilizando as palavras-chave conforme exposto na tabela abaixo, em que os artigos selecionados foram avaliados para então serem utilizados neste trabalho, portanto a avaliação toda foi feita a partir dos critérios de inclusão indicados de acordo com o tema.

Tabela 1 - Cruzamento realizado entre os descritores.

Descritores de assunto	LILACS	MEDLINE	BVS	SCIELO
Obesidade na primeira infância	08	00	00	14

Logo abaixo, na tabela 2, está exposto o levantamento dos artigos consultados que foram excluídos após a avaliação, motivo pelo qual ocorrem repetições de dados e que não estavam totalmente de acordo com os critérios de inclusão da temática abordada neste trabalho.

Tabela 2 - Etapas da seleção dos artigos.

BASE DE DADOS	NUMERO DE PUBLICAÇÕES	PUBLICAÇÕES EXCLUIDAS	PUBLICAÇÕES UTILIZADAS
LILACS	08	05	03
SCIELO	14	11	03
TOTAL	22	15	06

Sendo assim, cabe destacar que foram selecionados então apenas 06 artigos levantados em estudo, por estarem de acordo com os critérios de inclusão e de acordo com o tema abordado neste trabalho.

Quadro 1- Artigos encontrados e discriminados por título, autor, objetivo e ano

TÍTULO	AUTOR	OBJETIVO	ANO
1. Classificação da obesidade infantil	ALMEIDA, N. et al,	Atualizar a classificação da obesidade infantojuvenil publicada originalmente em 2004, incorporando as novas evidências científicas.	2018
2. Problemáticas Alimentares na Infância: Intervenções a partir do Brincar na Saúde Pública	Maranhão, Joyce Hilario; Martins, Karla Patrícia Holanda.	O objetivo deste estudo foi identificar o lugar do brincar para a constituição do sujeito psíquico em crianças assistidas por uma instituição não governamental que oferece serviços de assistência e saúde a crianças que apresentam riscos nutricionais (desnutrição ou obesidade) e a suas famílias.	2017
3. Excesso de peso corporal na adolescência segundo períodos críticos para a gênese da obesidade durante a infância	Nasr, Elizabeth Maria Bismarck.	Verificar a relação entre o excesso de peso corporal em adolescentes segundo estado nutricional ao nascer e excesso de peso durante o primeiro ano de vida e no período de repleção da adiposidade.	2012
4. Peso ao nascer e obesidade em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática	Rossi, Camila Elizandra; Vasconcelos, Francisco de Assis Guedes de.	Verificar o nível de evidência científica e epidemiológica da hipótese de associação entre peso ao nascer e sobrepeso/obesidade na infância e na adolescência, a partir de revisão sistemática da literatura.	2010

5. Implicações da pouca preocupação e percepção familiar no sobrepeso infantil no município de Curitiba, PR, Brasil	Daniele Ferreira Barbosa dos Santos Giovanna Chipon Strapasson Samantha Daliana Pacheco Golin	O presente trabalho propôs relacionar o sobrepeso infantil com a percepção familiar da silhueta da criança e a preocupação com o excesso de peso na infância	2017
6. Estado nutricional dos alunos da Rede Nacional de Ensino de Educação Infantil e Fundamental do Serviço Social do Comércio (Sesc), Brasil, 2012	Anjos, Luiz Antonio dos Silveira, Willian Dimas Bezerra da	O objetivo deste estudo foi identificar e descrever o crescimento e o perfil nutricional antropométrico das crianças matriculadas na Rede Nacional de Ensino do Sesc. Trata-se de um estudo transversal realizado em 20.113 escolares (9.992 meninas) em 83 escolas com idades de 3 a 17 anos.	2017

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, buscou-se refletir sobre os benefícios que a alimentação saudável - rica em valores nutricionais - tem contribuído para gerar indivíduos mais saudáveis. Sabe-se que - para que o corpo da criança possa consumir e eliminar de maneira saudável toda energia ganha com os alimentos - deve-se aliar uma refeição nutricional ao desenvolvimento de atividades físicas de que as crianças necessitam.

Segundo Amaral, Gomes e Rockenbach (2013), são poucos os estudos que avaliaram especificamente o efeito do exercício no tratamento da obesidade, mesmo que a maioria dos programas recomende atividade física regular. Dentre esses programas de prevenção, há os que promoveram atividade física e aqueles que simplesmente a recomendaram.

Percebe-se que atualmente as crianças vivem com maior comodidade; assim, acometem seu metabolismo a serem mais lentos, por estarem em uma “geração sedentária”, pois a tecnologia e as facilidades dos dias atuais acabam impedindo que o corpo se exercite. Mello, Luft e Meyer (2004) relatam que a obesidade pode ocasionar doenças como: epifisiólise de cabeça femoral, genu valgum. Nessa lista, entram, igualmente, as doenças articulares como uma predisposição a artrose, osteoartrites, e coxa vara. Já as doenças cardiovasculares, podem ser hipertensão arterial hipertrofia cardíaca, dermatológicas endócrino- Metabólicas.

Especificamente sobre a obesidade infantil, foi elaborado um Decreto Nº 7.272, DE 25 DE AGOSTO DE 2010, que destina uma lei específica sobre a segurança alimentar e nutricional, que regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências.

Fica instituída a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – no Art. 2º, que PNSAN, com o objetivo geral de promover a segurança alimentar e nutricional, na forma do art. 3º da Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, bem como assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo território nacional.

Já no artigo Art. 3º, a PNSAN orienta e elabora o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional tendo como base as seguintes diretrizes:

- I - promoção do acesso universal à alimentação adequada e saudável, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional;
- II - promoção do abastecimento e estruturação de sistemas sustentáveis e descentralizados, de base agroecológica, de produção, extração, processamento e distribuição de alimentos;
- III - instituição de processos permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada;
- IV - promoção, universalização e coordenação das ações de segurança alimentar e nutricional voltadas para quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais de que trata o art. 3º, inciso I, do Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, povos indígenas e assentados da reforma agrária;
- V - fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de segurança alimentar e nutricional;
- VI - promoção do acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura;
- VII - apoio a iniciativas de promoção da soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada em âmbito internacional e a negociações internacionais baseadas nos princípios e diretrizes da Lei no 11.346, de 2006;
- VIII - monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. (BRASIL, 2010)

De acordo com os dados levantados nas pesquisas bibliográficas, cabe destacar que, nos seis artigos estudados, foram estabelecidos critérios em que a nutrição é de fundamental importância desde a primeira infância de cada indivíduo, pois os hábitos alimentares podem auxiliar na prevenção do desencadeamento de algumas doenças crônicas e também controlar fatores genéticos.

Para Fernandes e colaboradores (2012), os estudos sobre a obesidade na sociedade contemporânea estão assumindo um papel cada vez mais relevante ao longo dos anos. Na estrutura social e econômica da sociedade, com os processos de modernização, urbanização e todas as inovações tecnológicas, são provocadas mudanças nos hábitos cotidianos.

No entanto, um dos artigos estudados para elaboração deste trabalho também investigou os hábitos alimentares infantis em ambientes escolares, onde muitas crianças fazem parte de suas refeições diárias, evidenciando que nas instituições de ensino se aplica também um plano alimentar nutricional, por meio do qual as essas crianças recebem alimentos regularmente de acordo com planilhas elaboradas por profissionais em nutrição, de modo que venha auxiliar o controle alimentar saudável e nutricional das mesmas (ANJOS; SILVEIRA, 2017)

4 CONCLUSÕES

De acordo com o desenvolvimento deste trabalho, ficou evidenciado que a obesidade se desenvolve quando há um desequilíbrio entre a ingestão e o consumo de energia. Entre as causas primárias, estão o aumento de ingestão de alimentos, especialmente aqueles com alto teor de gordura e calorias, e pouca atividade física.

Sendo assim, cabe ressaltar que os hábitos alimentares saudáveis de uma família podem, sim, ser parte do tratamento ou mesmo prevenção da obesidade na primeira infância, se esta for causada por má distribuição dos valores calóricos. Podem, também, auxiliar no tratamento no caso de ser uma doença genética, aliando aos medicamentos corretos prescritos por um médico pediatra, a ação de um profissional na área de nutrição e a colaboração dos pais para que essa criança possa desenvolver atividades físicas, levando então seu corpo a gastar calorias e se afastar do sedentarismo, com certeza a obesidade na primeira infância pode ser controlada.

Portanto, se faz necessário um trabalho investigativo mais detalhado do assunto abordado em questão, pois é necessário um apoio mais eficaz às famílias para prevenir e tratar

a obesidade, de modo que o desenvolvimento de serviços de saúde e educação podem possibilitar um monitoramento mais eficaz do sobrepeso e da obesidade na primeira infância, a correta identificação de crianças obesas e com sobrepeso.

REFERÊNCIAS

- ANJOS, L. A.; SILVEIRA, W. D. B. Estado nutricional dos alunos da Rede Nacional de Ensino de Educação Infantil e Fundamental do Serviço Social do Comércio (Sesc), Brasil, 2012. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 5, p. 1725-1734, 2017.
- ALBERGA, A. S.; SIGAL, R. J.; KENNY, G. P. A review of resistance exercise training in obese adolescents. **Phys Sportsmed**, v. 39, p. 50-63, 2011.
- ALBERGA, A. S.; FARNESI, B. C.; LAFLECHE, A.; LEGAULT, L.; KOMOROWSKI, J. The effects of resistance exercise training on body composition and strength in obese prepubertal children. **Phys Sportsmed**, v. 41, p. 103-9, 2013.
- ALMEIDA, N. et al. **Classificação da obesidade infantil**. Medicina Ribeirão Preto, SP; 2018.
- AMARAL, R. B.; GOMES, R. F.; ROCKENBACH, C. W. F. Síndrome metabólica, obesidade e atividade física: uma revisão, **EFDesportes.com, Revista Digital**, Buenos Aires, 2013.
- BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010**. Regulamenta a **Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006**, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Diário Oficial da União 2010; 26 ago.
- BOSTRÖM, P.; WU, J.; JEDRYCHOWSKI, M. P.; KORDE, A.; YE, L.; LO, J. C., et al. A PGC1- α -dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis. **Nature**, v. 11, p. 463-8, 2012.
- CONTI, M. A.; FRUTUOSO, M. F. P.; GAMBARDELLA, ANA MARIA DIANEZI Excesso de peso e insatisfação corporal em adolescentes. **Revista da Nutrição**, [S.I.], v. 18, n. 4, p. 491-497, 2005.
- CYRINO, E. S.; JÚNIOR, N. N. Subsídios para a prevenção e controle da obesidade. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*. **Instituto de Biociências- UNESP**, Rio Claro, v.1, n. 3, p. 15-25, 1996.
- SANTOS, D. F. B.; STRAPASSON, G. C.; GOLIN, S. D. P. Implicações da pouca preocupação e percepção familiar no sobrepeso infantil no município de Curitiba, PR, Brasil. **Ver. Ciência & Saúde Coletiva**, [S.I.], v. 22, n. 5, p. 1717-1724, 2017.
- FERNANDES, M. M.; ENHA, D. S. G.; BRAGA, F. A. Obesidade infantil em crianças da rede pública de ensino: prevalência e consequências para flexibilidade, força explosiva e velocidade. **Revista da Educação Física**, 2012.

KELLEY GA, KELLEY KS. Effects of exercise in the treatment of overweight and obese children and adolescents: a systematic review of meta-analyses. **Journal of Obesity**, 2013.

MARANHÃO, J. H.; MARTINS, K. P. H. Problemáticas Alimentares na Infância: Intervenções a partir do Brincar na Saúde Pública. **Rev. baiana saúde pública**, [S.I.], v. 40, n. 2, 2017.

MELLO, Elza D. De; LUFT, Vivian C.; MEYER, Flávia. Obesidade infantil: como podemos ser eficazes? **Jornal de Pediatria**, [S.I.], v. 80, n.3, p. 173-181. 2004.

MUST, A.; JACQUES, P. F.; DALLAL, G. E.; BAJEMA, C. J.; DIETZ, W. H. Long-term morbidity and mortality of overweight adolescents: a follow-up of the Harvard Growth Study 1922 to 1935. **The New England Journal of Medicine**, [S.I.], n. 327, p. 1350-5, 1992.

NASR, E. M. B. **Excesso de peso corporal na adolescência segundo períodos críticos para a gênese da obesidade durante a infância**. São Paulo, 2012.

OLIVEIRA, C. L.; FISBERG, M. Obesidade na infância e adolescência –uma verdadeira epidemia. **Arquivo Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia**, São Paulo, v. 47, n. 2, 2003.

PARÍSKOVÁ, Jana. **Gordura Corporal e aptidão física**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982.

ROSA NETO, Francisco. **Manual de Avaliação Motora**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

ROSSI, C. E.; VASCONCELOS, F.A. G. Peso ao nascer e obesidade em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática. **Rev. bras. Epidemiol**, [S.I.], v. 13, n. 2, p. 246-258, 2010.

ROSENBAUM, M.; LEIBEL, R. L. The physiology of body weight regulation: relevance to the etiology of obesity in children. **Pediatrics**, [S.I.], v. 101, n. 3, p. 525-39, 1998.

STYNE, D. M. Childhood and adolescent obesity. Prevalence and significance. **Pediatric Clinics of North America**. [S.I.], v. 48, p. 823-53, 2001.

Recebido em 29/05/2022

Aceito em 01/08/2022